

SHAXS HAYOTIY TANLOVINI TARKIB TOPISHIDA HAYOT MAZMUNINI ANGLASH ASOSIY KATEGORIYA SIFATIDA

S.S.Shukurulloyeva

Renessans ta'lim universiteti pedagogik ta'lim va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438753>

Hozirgi kunda shaxsning hayotiy tanlovi muammosining dolzarbligini isbotlashga zarurat mavjud emas. Ushbu holat jahon hamjamiyatidagi sezilarli o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ular, o'z navbatida, zamonaviy insonning hayotiy amaliyotlarida tanlovni amalga oshirish zaruratiga, shuningdek, ko'rib chiqilayotgan sohadagi mutaxassislarning tadqiqot faoliyatining dinamik jarayonlariga ta'sir ko'rsatdi.

Ma'lumki, "tanlov" kategoriyasini tadqiq etishda ustuvor yo'nalish, asosan, shaxsni turli muammoli vaziyatlarda adekvat va mas'uliyatli qarorlarni erkin qabul qilish qobiliyatiga yo'naltirishda ko'zga tashlanadi. Bu holatning o'ziga xosligi shundaki, sotsiumning o'zgaruvchan sharoitlarida individning hayoti yuqori darajada uning erkin tanloviga va bu tanlov uchun shaxsiy mas'uliyatiga bog'liq bo'lib qoldi. Biroq, shu bilan birga, aniq belgilangan tadqiqot maydoni va umumiy qabul qilingan terminologiyaning mavjud emasligini ta'kidlashga to'g'ri keladi. Tanlash nazariyasi bo'yicha ko'plab munozaralar va mualliflarning qarama-qarshi fikrlari mavjud. Tanlov shaxs psixologik tabiatining murakkab ko'p qirrali hodisasidir. Agar inson hayotini bosqichma-bosqich va ketma-ketlikda ko'rib chiqsak, umuman olganda, u shaxsning hayotiy faoliyat jarayonida doimiy ravishda amalga oshiradigan hayotiy tanlovlari natijasini ifodalaydi.

Shunday qilib, inson turli sohalarida turli xarakterdagi juda ko'p tanlov aktlarini amalga oshirishiga to'g'ri keladi. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatda inson amalga oshirishi shart bo'lgan tanlov aktlari sonining ko'payishi kuzatilmoqda. Bu iqtisodiy hayotning beqarorligi, ish va daromadni yo'qotish bilan bog'liq tashvishlar, oilada uyg'un munosabatlarning mavjud emasligi bilan bog'liq bo'lib, bu, o'z navbatida, hayotiy vaziyatni noaniq tushunish bilan aloqadorlikda namoyon bo'ladi. Shuningdek, shaxsning hayotiy mazmundagi vazifalarni hal qilishda o'z layoqatsizligini anglashini ham kiritish lozim. Bularning barchasi tanlov kategoriyasining tabiati, o'ziga xos xususiyatlari, funksiyalari va turlarini o'rganish masalalarini dolzarb va talabga aylantiradi. Tanlash muammosini o'rganish rus psixologiyasida turli jihatlarida taqdim etilgan. Tanlov shaxs hayot yo'lining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Jumladan, S.L.Rubinshteyn, V.S.Muxin, A.G.Asmolov, K.A.Abulxanova-Slavskaya va boshqalarning nazariyalari bunga yaqqol misol bo'ladi. Bundan tashqari, tanlov kategoriyasini o'rganish muammosi bo'yicha ishlar paydo bo'ldi. Ularda tanlovning qadriyatli asoslarini o'rganishning ahamiyatiga urg'u beriladi.

V.S.Muxin nazariyasiga ko'ra, tanlov o'z salohiyatini anglash, amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, shaxsning ichki pozitsiyasi, uning qadriyatli yo'nalishlari bilan belgilanadi. Umuman hayotiy tanlov va uning tuzilishini alohida to'liq tushunish uchun ushbu hodisani tadqiq qilishda mualliflarning turli yondashuvlarining mazmunida ko'rib chiqish muhimdir.

Bu hayotiy tanlov kategoriyasini yanada sifatli detallashtirilgan ta'riflash imkonini beradi va hayotiy tanlov muammosiga individual mualliflik nuqtai nazarini shakllantirishga imkon beradi. Psixologiya fanida hayotiy tanlov muammosi shaxsning hayot yo'li kontekstida ko'rib chiqiladi. Inson hayotiga ta'rif beradigan bo'lsak, bu, bir tomondan, biologik hodisa, tug'ilishdan to o'limgacha bo'lgan dinamik jarayon bo'lsa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy-tarixiy faktdir.

S.L.Rubinshteyn nazariyasiga ko'ra, "individual borliqning ijtimoiy-tarixiy, insonga xos sifati hayot yo'lini tushunishda qayd etiladi" [1]. Bunga har qanday tirik mavjudot o'z rivojlanish

bosqichini bosib o'tadi, lekin faqat inson o'z tarixiga ega, degan fikr asos qilib olingan. Demak, hayot yo'li individual rivojlanish tarixi, insonning shaxs sifatidagi hayotidir.

B.G.Ananev nuqtai nazaricha, shaxsning hayot yo'li uning muayyan jamiyatda shakllanishi va rivojlanishi tarixini ifodalaydi. Shaxsga u "ma'lum bir davrning zamondoshi va ma'lum bir avlodning tengdoshi" sifatida qaraydi [5]. Shunga ko'ra, hayot yo'li shaxsning o'ziga xos portreti sifatida namoyon bo'lib, u orqali uning dunyoqarashi va hayotiy pozitsiyasi, intilishlari, yutuqlari, hayotiy qiyinchiliklarga munosabati va ularni yengib o'tish yo'llari aks ettiriladi.

Hayotiy tanlovning yagona ta'rifi mavjud emasligi va mualliflarning ushbu mavzu bo'yicha ko'plab munozaralari bilan bir qatorda, shaxsning hayot yo'lini tushunish ham psixologiya fanida kam o'rganilgan muammolar qatoriga kiradi. Tadqiqotchilar o'rtasida hayot yo'lining semantik tabiatini aniqlashda turli xil yondashuvlar mavjud. Hayot yo'lini tavsiflashga bo'lgan dastlabki urinishlar nafaqat shaxsning tarkibiy ta'rifiga, balki vaqt tekisligida shaxs nazariyasini qurishga ham asoslangan edi.

Fransuz olimi P.Jane real vaqtda sodir bo'ladigan shaxs evolyusion jarayonlarining birinchi tadqiqotchisi sifatida mashhur bo'lib, u shaxs hayot yo'lining yagona tekisligida biologik, psixologik va tarixiy jihatlarni bog'lashga harakat qilgan. Sh.Byullerning konsepsiyasiga ko'ra, shaxsning hayot yo'li hayot sikllari va ularning fazalari o'rtasidagi genetik aloqalar nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Sh.Byullerning aniqlashicha, shaxsning yoshiga qarab hayotiy fazalarning almashinuvi, uning hayotiy faolligi hajmi sodir bo'ladi. Insonning o'zini o'zi har tomonlama ro'yobga chiqarish jarayonida tayanch mezonlar sifatida namoyon bo'ladigan o'zini o'zi ro'yobga chiqarish yoki o'zini o'zi amalga oshirishga bo'lgan tug'ma intilishi shaxsning rivojlanishida asosiy harakatlantiruvchi kuch, turtki hisoblanadi. Sh.Byuller kontsepsiyasiga muvofiq, o'zini o'zi namoyon qilish- bu shaxsning hayot yo'lining yakuni bo'lib, unda "inson ongli yoki ongsiz ravishda intilayotgan qadriyatlar va maqsadlar yetarli darajada amalga oshirilgan" [1]. Bunda o'zini o'zi ruyobga chiqarishga shaxsning o'z hayotiy faoliyati jarayonida maqsadga intiluvchanligi, ijodkorligi sharoitida erishish mumkin. Uning nazariyasiga ko'ra, o'zini o'zi ro'yobga chiqarish darajasi insonning ichki o'zagiga eng mos keladigan maqsadlarni qo'yish qobiliyatiga bog'liq bo'lib, bu, o'z navbatida, shaxsning o'zini o'zi belgilashida ifodalanadi. Bizning fikrimizcha, o'zini o'zi ro'yobga chiqarish va o'zini o'zi belgilash tushunchalari o'zaro bog'liqdir. Darhaqiqat insonning o'z vazifasini tushunishi uning o'zini o'zi ro'yobga chiqarish ehtimoliga olib keladi. Sh.Byullerning shaxs hayot yo'lining ko'p bosqichlilik haqidagi g'oyasi qiziqarli bo'lib, u turli kasb egalari, turli ijtimoiy sinf vakillarining ko'plab tarjimai hollarini o'rganish asosida rivojlantirilgan. Tadqiqot uchta jihat bo'yicha amalga oshirildi: shaxs hayotidagi voqealarning tashqi kechishi; shaxsning ijodiy faoliyati tarixi; shaxsning ichki dunyosidagi, ayniqsa, o'z hayotiga bo'lgan munosabatidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar. Muallifning g'oyasiga ko'ra, hayotning 5 fazasi mavjud [1].

Tug'ilgandan 16-20 yoshgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladigan birinchi faza o'zini o'zi belgilashdan oldingi davrdir, chunki inson hali o'zini na kasbiy sohada, na oilani rejalashtirish va yaratish sohasida, boshqacha aytganda, shaxsning o'zini o'zi belgilash qobiliyatlari va imkoniyatlari namoyon bo'ladigan sohalarda namoyon qilmagan. Shunga ko'ra, bu faza shaxsning hayot yo'lidan tashqarida bo'ladi.

Hayotning ikkinchi fazasi 16-20 yoshdan 25-30 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va shaxsning oila qurish maqsadida qarama-qarshi jins vakillari bilan aloqa o'rnatishga urinishlari bilan tavsiflanadi. Ushbu urinishlar sinov, beqaror xarakterga ega bo'lishiga qaramay, bu

shaxsning o'z taqdirini o'zi belgilash davrining boshlanishi, vazifalarni hal qilishning mumkin bo'lgan yo'llarini va kelajakdagi hayotining ssenariysini qurish va rejalashtirish vaqtidir. Shu bilan birga, shaxsning bir vaqtning o'zida ishonchsizligi, qaror qabul qilish va saylovlarni amalga oshirishdan oldin sarosimaga tushishi va tavakkalchilikka bo'lgan ehtiyojni, o'ylaganlarini tezroq amalga oshirish istagini ta'kidlash kerak.

Uchinchi hayot bosqichi 25-30 yoshdan 45-50 yoshgacha bo'lgan davrda barqaror mavqega ega bo'ladi (o'z kasbiga ko'ra o'zini namoyon qilish yoki doimiy kasbiy faoliyat, o'z oilasiga ega bo'lish). Hayotning ushbu davrini yetuk, hayotdan real kutishlarga to'la, shaxsga o'z imkoniyatlari va yutuqlarini xolisona baholash imkonini beruvchi davr sifatida tavsiflash mumkin. Shu bilan birga, shaxsning ushbu yosh toifasiga xos bo'lgan hayotning oxiriga yaqinlashishning sub'yektiv tajribasi ham qayd etiladi. Inson o'z oldiga muayyan hayotiy maqsadlarni qo'yadi va ularga erishish natijalariga ega bo'ladi. Bu orqali shaxsning o'zini o'zi baholashi o'rnatiladi. Unda hal qilinadigan vazifa sifatida hayot yo'li va hayot natijalari o'z aksini topadi.

To'rtinchi faza (45-50 dan 65-70 gacha) o'tgan faoliyat, erishilgan yutuqlar va amalga oshirilgan rejalarga yakun yasash bilan tavsiflanadi. Bu faza shaxs uchun murakkab davr hisoblanadi, chunki tabiiy biologik qarish, reproduktiv qobiliyatning yo'qolishi, kelajakdagi hayot vaqtining qisqarishini anglash sodir bo'ladi. Sh.Byullerning kuzatishicha, keksaygan odamlarda xayol surish, xotiralarga berilish, yolg'izlikka moyillik kuchayadi. Shaxs o'zining mumkin bo'lgan kelajagini tahlil qilar ekan, mavjud kasbiy maqomi, jismoniy holati va oiladagi ahvolni hisobga olgan holda o'z maqsadlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi.

65-70 yoshdan o'lingacha bo'lgan beshinchi fazada hayotning oldingi fazalarida belgilangan maqsadlarni belgilash to'xtatiladi. Hayotning bu davrida ijtimoiy aloqalarning susayishi ro'y beradi. Hayotning oxiri yaqinlashayotganini oldindan sezish tufayli kelajak xavotir bilan idrok etiladi, ichki olam o'tmishga yuzlanadi.

Shu bilan birga, tinchlik istagining ustunligi qayd etiladi. Shaxs o'z mavjudligiga ma'no berishga harakat qiladi, o'tmish hayotini qandaydir yaxlit narsa sifatida ko'rib chiqadi. Ba'zilar o'z hayotidagi voqealarni eslab, o'z oldilariga qo'yilgan vazifalarni bajarganliklarini tushunadilar. Boshqalar uchun, aksincha, bunday imtihon hafsalasi pir bo'lishi mumkin, chunki qo'yilgan maqsadlarga erishilmagan.

Rus psixologiyasida shaxsning hayot yo'li muammosini qo'yish va uni yanada rivojlantirish S.L.Rubinshteyn va B.G.Ananevlarning tadqiqotlari bilan aloqador hisoblanadi. Ikkinchisining fikriga ko'ra, shaxs "davrnin zamondoshi va avlod tengdoshi" sifatida ta'riflanadi. Bu esa, o'z navbatida, shaxsning hayot yo'li u yashayotgan tarixiy davrga bog'liqligini ko'rsatadi. B.G.Ananevning ta'kidlashicha, insonning hayotiy dramasida tarix muhim o'rin tutadi. Ma'lum bir vaqt oralig'ida ijtimoiy hayotda sodir bo'lgan voqealar uning tarjimai holidagi muhim nuqta vazifasini bajaradi. Mazkur pozitsiyaga amal qilib, shaxsning hayot yo'li tushunchasini ochib berish uchun B.G. Ananev "voqealar" atamasidan foydalanadi. Har bir voqea, bizningcha, har qanday tarixiy hodisaning o'ziga xos o'lchov birligi vazifasini bajarar ekan, shaxs biografiyasi haqida ham shunday deyish mumkinligi bejiz emas.

Insonning shaxsiy rivojlanishiga, qadriyatlar tizimini qayta qurishga, hулq-atvorining shakllanishiga, hayoti jarayonida asosiy moddiy bo'lmagan narsalarga munosabatining dinamikasiga qaratilgan barcha o'zgarishlar voqealar bilan bog'liq. B.G.Ananev bilan bir qatorda, S.L.Rubinshteyn shaxsning hayot yo'li doirasidagi voqealarni "individning hayot yo'lining tugun nuqtalari va burilish bosqichlari, u yoki bu qarorni qabul qilish bilan insonning keyingi hayot yo'li

ozmi-ko'pmi uzoqroq davrga belgilanadi" [2], deb ta'riflagan. S.L Rubinshteyn uchun hayot yo'li nafaqat ko'plab tadqiqotchilar tomonidan tushunilganidek, tug'ilishdan o'limgacha bo'lgan mantiqiy harakat sifatida, balki yuqoriga, o'zini yaxshiroq namoyon qilish uchun harakat sifatida ham ko'rinadi. Ushbu pozisiya hayot yo'lini komillik sari harakat jarayoni sifatida tushunishga imkon beradi. Shubhasiz, har qanday hayot yo'li tug'ilishdan o'limgacha bo'lgan vaqt oralig'idir, ammo S.L Rubinshteynning fikriga ko'ra, ushbu oraliqning oxirida, hayotning yakuniy bosqichida qarilik, tanazzul va o'limga erishish emas, balki shaxsiy mukammallikka erishish ko'rinadi. Shubhasiz, shaxsning hayot yo'lini bunday yakunlash uchun shaxsning hayotiy tanlovi tushunchasi juda muhim va samarali bo'lib, u aynan shaxsiy mukammallikka erishish yoki erishmaslik bog'liq bo'lgan kategoriya sifatida namoyon bo'ladi.

Tanlov harakat, xatti-harakat bo'lib, undan oldin shubhalar, shaxsning mulohazalari, mumkin bo'lgan muqobillarni izlash sodir bo'ladi. Hayotiy tanlovga hayot miqyosidagi xatti-harakat, shaxsning hayot yo'lidagi burilish nuqtasi va o'ta murakkab lahza sifatida qarash qabul qilingan. Mazkur kategoriya to'g'risida muayyan tasavvur hosil qilish imkonini beradigan hayotiy tanlov tuzilmasi va uning ichki tendensiyalari shaxsning yo'nalganligi, uning dunyo bilan o'zaro munosabatlari usullari va rivojlanish darajasidan dalolat beradi.

K.A.Abulxanova-Slavskaya fikriga ko'ra, "hayotiy tanlov insonni ma'lum bir ijtimoiy kontekstga moslashtiradi, aniq munosabatlar va faoliyat turlarini o'zlashtirishga, yangi funksiyalar va faollik shakllarining paydo bo'lishiga, tashabbuskorlik va ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga yordam beradi" [1]. Boshqacha aytganda, hayotiy tanlov shaxs hayotining mazmunini, uning maqsad va intilishlarini va ularni qanday usullar bilan amalga oshirishga muvaffaq bo'lishini ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Yashash joyini, o'qishni, ishni, turmush o'rtog'ini tanlash jarayonida, shuningdek, farzand tug'ilishi, nikoh munosabatlarini tugatish to'g'risida qaror qabul qilishda shaxs o'zining hayotiy e'tiqodlari, ustuvorliklari va qadriyatlarini xuddi shu tarzda himoya qiladi. Shunga ko'ra, hayotiy qadriyatlar hayotiy tanlovning mazmuniy-mazmuniy yo'nalganligi uchun javobgardir.

Ma'lumki, tanlash jarayonidan oldin qaror qabul qilish va uni amalga oshirish jarayoni sodir bo'ladi. Shunday qilib, hayotiy muhim qaror qabul qilishning o'ziga xosligi ham, uni amalga oshirishning ko'plab usullari ham hayotiy tanlovning majburiy elementlari, uning "instrumental xususiyatlari"dir [6]. Hayotiy tanlov tushunchasini ko'rib chiqib, J.-P.Sartrning shaxsiga bergan ta'rifiga tayanib, hayotiy tanlovlar asosida insonning o'z hayot yo'li jarayonida shaxs to'g'risidagi tasavvuri shakllanadi, deb taxmin qilish mumkin va bu bilan S.L.Rubinshteynning shaxs barkamolligi to'g'risidagi konsepsiyasi tasdiqlanadi. Inson hayoti shaxsning shakllanishi va rivojlanish yo'li bo'lib, u ijtimoiy tajribani o'zlashtirish jarayonida ma'lum bir faollik, faoliyat orqali sodir bo'lishi yuqorida aytib o'tilgan edi. Mazkur jarayon o'ta murakkab va ko'p bosqichli, biroq uning rivojlanish yo'li, natijalari, maqsad va vazifalarga erishish sifati doimo faqat shaxsning o'ziga bog'liq.

Shunga asoslanib, shaxs o'z yo'lining boshida, tug'ilishidan to yoshlik davrigacha ehtiyojlarni qondirish va imkoniyatlarni amalga oshirishda muayyan muammolarga duch keladi. Bu bosqichda o'zini o'zi anglash va o'z tafakkurining shakllanishi, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish ko'nikmasi hosil bo'ladi, do'stlik, sevgi va intim yaqinlik qadriyatlari ustuvor bo'lganda insoniy yaqinlikning ahamiyatini tushunish paydo bo'ladi. Hukmlarning maksimalizmi, tafakkurning o'ziga xos egosentrizmi shaxsni atrofdagi olamga voqelik nazariyalariga emas, balki o'z nazariyalariga bo'ysunish orqali qarashga majbur qiladi. Shunga qaramay, aynan o'smirlik davri insonning butun

keyingi hayotini belgilaydigan mas'uliyatli qarorlar qabul qilish davri hisoblanadi: kasb va hayotdagi o'z o'rnini tanlash, hayot mazmunini tanlash, umr yo'ldoshini tanlash, o'z oilasini yaratish.

Inson o'z tanlovida erkin va tanlagan narsasi uchun to'liq javobgar bo'lishi shart. Shaxsning hayotiy tanlovi muammosini tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi turli klassik mualliflarning yondashuvlarini asos sifatida tanlab, o'z xulosalarini shakllantirdilar. Shaxsning hayotiy tanlovi uning hayot yo'li tekisligida ko'rib chiqiladi. Hayotiy tanlov - bu shaxsning hayot faoliyati jarayonidagi muayyan harakati bo'lib, u umuman hayotiy vaziyatning rivojlanishiga va xususan shaxsning shakllanishiga muhim mazmun yukini yuklaydi. Tuzilmaviy jihatdan hayotiy tanlovni ko'p komponentli konstruktsiya sifatida tasavvur qilish mumkin, uning elementlari quyidagilardan iborat: muammo yoki vazifa mavjudligini anglash; uni bartaraf etish uchun muqobillarni izlash; qaror qabul qilish; tanlovni amalga oshirishga qaratilgan harakatni bajarish. Shaxs uchun, bizning fikrimizcha, hayotiy yo'l jarayonida amalga oshirilayotgan tanlovning butun ahamiyati va mas'uliyatini anglash juda muhimdir. Darhaqiqat buning hisobiga shaxsiy kamolotga erisha oladigan, natijada uning ichki uyg'unlashuviga olib keladigan yetuk, mas'uliyatli shaxsning shakllanishi sodir bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни.—М.: «Мысль», 1991.— 158 с.
2. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа.—М.: «Смысл», 2007.— 269 с.
3. Леонтьев Д. А. Выбор // Большая Российская Энциклопедия. Т. 6.—М.: «Большая Российская Энциклопедия», 2006.—С. 103–104.
4. Леонтьев Д. А. Психология выбора. За пределами рациональности // Психологический журнал. 2014. № 5. С. 5–18.
5. Леонтьев Д. А. Психология выбора. Личностные предпосылки и личностные последствия выбора // Психологический журнал. 2014. № 6. 56–68.
6. Леонтьев Д.А., Овчинникова Е.Ю., Рассказова Е. И., Фам А.Х. Психология выбора.—М.: «Смысл», 2015.— 464 с.
7. Человек перед выбором в современном мире: проблемы, возможности, решения: материалы Всероссийской научной конференции 27–28 октября 2015 года, ИФ РАН (Москва). В 3-х т., Т. 1. / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. М.С.Киселевой.—М.: «Научная мысль», 2015.— 288 с.